

магистратуры направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерские программы программа «Международный менеджмент» (с частичной реализацией на английском языке), «Менеджмент организаций», «Стратегическое управление») очной / заочной форм обучения / О.Н. Николаева; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 371 с.

УДК 336.22:504
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ШЕВЧИК А.Э.,
студентка ОП «Бакалавриата»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы концептуальные основы экологического налогообложения с учетом трансформации его экономической сущности и содержания в условиях современных вызовов. Дана характеристика экологического налога в странах ЕС и ДНР. Определены налоговые и неналоговые платежи, относящиеся к экологическим в России. Определены особенности финансового механизма в ДНР и РФ, связанные с недостаточной прозрачностью и неэффективностью использования экологических средств.

Ключевые слова: экологический налог, экологические платежи и сборы, финансовый механизм, фискальная политика, налоговая система

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL TAXATION IN THE CURRENT ENVIRONMENT

POGORZHEL'SKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial
services and banking,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

SHEVCHIK A.E.,
student of EP «Bachelor»
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the conceptual foundations of environmental taxation, taking into account the transformation of its economic essence and content in the face of modern challenges. The characteristic of the ecological tax in the EU and DPR countries is given. Tax and non-tax payments related to environmental in Russia are determined. The features of the financial mechanism in the DPR and the Russian Federation associated with insufficient transparency and inefficiency in the use of environmental funds are determined.

***Keywords:** environmental tax, environmental payments and fees, financial mechanism, fiscal policy, tax system*

Постановка задачи. Среди глобальных проблем современности наиболее актуальными являются экологические, которые проникают во все сферы общественной жизни и определяют качество и устойчивость развития государств. Во многих развитых и развивающихся странах в законодательстве закреплены экологические налоги, платежи и сборы, как особые финансово-экономические рычаги управления загрязнением окружающей среды, что характеризует экологическое налогообложение как неотъемлемый атрибут государственной политики планетарного масштаба. Следовательно, процесс реформирования налоговых систем с целью усиления экологической направленности является актуальной проблемой развития фискальной теории и практики.

Для Донецкой Народной Республики, как молодого государства, одним из приоритетных направлений должно стать

формирование эффективной фискальной системы, отвечающей современным вызовам и требованиям, в том числе экологического характера, с учетом действующего законодательства и с соблюдением принципа бюджетной нейтральности эмиссионных (экстернальных) налогов и сборов. Обоснование налоговой политики, имеющей экологическую составляющую, обеспечивает не только функциональное определение данных платежей, но и целесообразность применения различного рода зарубежных практик в Донецкой Народной Республике с учетом ретроспективного анализа генезиса экологических налогов и сборов в мире. Такой подход позволит выстроить современную систему экологического налогообложения в рамках существующей налоговой теории в соответствии с сбалансированностью фискальной, регулирующей и стимулирующей функций.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы вопросы интернализации внешних эффектов, как и связанная с ними проблематика государственного регулирования природопользования в совокупности с регулируемыми ее финансово-экономическими инструментами, активно исследуются в работах таких российских и зарубежных ученых, как Бобылев С.Н., Бовенберг А.Л., Вайцзеккер Э., Вдовина Т., Гирусов Э.В., Голуб А., Голубецкая Н.П., Глазырина И.П., Гусев А.А., Л.Х. Гулдера, Данилов-Данильян В.И., Иванов Ф.А., Израэль Ю.А., Красовская И.О., Львов Д.С., Лукьянчиков Н.Н., Медведев О.Е., Овчиникова Н.В., Папенков К.В., Пахомова Н.В., Потравный И.М., Рихтер К.К., Рюмина Е.В., Соловьева Е.А., Струкова Е., Суровцева Е.С., Шевчук А.В., Эндрес А. и др.

Экологическое регулирование, является общемировым вектором развития, а изменения в окружающей среде все больше влияют на качество жизни населения. Тем временем регулирование экологических процессов подразумевает применение различного рода рычагов, в т.ч. финансово-экономической направленности.

Однако отсутствие системного подхода к процессу экологизации и понятию экологического налогообложения создают условия для неэффективного использования налоговых механизмов в рамках государственного регулирования. Индуктивный характер научных исследований посвященных сущности экологических налогов и сборов с позиции предмета и объекта взимания не

позволяет структурировать данное понятие и выявить взаимосвязи в рамках единой налоговой системы.

Актуальность. В современных социально-экономических условиях особую актуальность приобретают концепции устойчивого развития, базирующиеся на цифровой трансформации финансовой системы и процессов экологизации налогообложения. Формируемая цифровая среда создает благоприятные условия для внедрения фискальных рычагов экономико-экологического регулирования.

Стоит отметить, что применение экологического налогообложения как финансового механизма регулирования развития Донецкой Народной Республики, требует обоснования, разработки и систематизации эффективных фискальных инструментов и особенностей их применения в конкретных условиях. Так, регулирование экологических процессов посредством налогов и сборов с экономической точки зрения выражается в потребности определения и переложения социально-экологических издержек экстерналий направленности возникающих в результате хозяйственной деятельности. С юридической – окружающая среда является общественным достоянием и не поддается стоимостной оценке. Вследствие такого подхода, издержки, связанные с природоресурсным потреблением, перекладываются на общество, а использование ресурсной базы хозяйствующими субъектами является неэффективным.

Как следствие, дальнейшее развитие и управление экологическими налогами и сборами должно быть направлено на перераспределение доходов в рамках регулирующей функции государства. Соответственно, экологизация налоговой системы, помимо фискальной и перераспределительной функций, должна иметь стимулирующую направленность на превентивные действия в области природоресурсного и природоохранного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов.

Цель статьи заключается в обосновании теоретических и развитии методологических подходов в области налогового регулирования экологических процессов.

Изложение основного материала исследования. Развитие социально-экономических, политических и научно-технических приоритетов государства должно основываться на принципах экологического равновесия и защиты окружающей среды. В то же время, экономическая стабильность не может быть достигнута в

ущерб экологической безопасности, а охрана окружающей среды, – без соответствующего создания и использования финансово-экономических методов экологического регулирования и управления.

Одним из таких рычагов воздействия является платность природопользования, которое в ряде стран называется «экологическое налогообложение» и подразумевает взимание платежей за пользование природными ресурсами, вовлеченными в хозяйственный оборот с одной стороны, и платность за негативное воздействие на окружающую среду в результате экономической деятельности с другой [1, с. 18].

Экологические налоги – это разновидность налога, связанного с охраной окружающей среды. Они существуют практически во всех развитых и развивающихся странах, и в свое время вводились по инициативе Европейского Союза, который обратил внимание на необходимость охраны окружающей среды и ввел правило «загрязнитель должен платить». Впоследствии была основана Организация экономического сотрудничества, благодаря деятельности которой в европейских странах основное налоговое бремя сместилось в сторону экологических налогов.

Сущность экологических платежей проявляется в его принципах, которые по степени воздействия условно можно разделить на три группы, представленные на рис. 1.

Экологические принципы		
«Загрязнитель платит»	«Потребитель платит»	«Все общество платит»
↓		
Содержание принципа		
Производство несет ответственность за эколого-экономические убытки	Потребитель несет ответственность за экологические последствия	Солидарная ответственность
↓		
Обоснование принципа		
Экологическое несовершенство товара заложено на стадии его создания	Потребитель провоцирует производителя на создание необходимого ему товара	Несовершенство производственно-потребительских отношений

Рис. 1. основополагающие принципы экологической политики
 Источник: оставлено авторами на основе [2, с. 26]

По сути, экологический налог – это плата за природопользование, под которым в большинстве случаев понимают добычу в промышленных объемах природных ресурсов и выбросы субъектами хозяйствования загрязненных веществ в окружающую среду: в атмосферный воздух и водоемы. Сами платежи экологического налога непосредственно предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поддержанием экологического благополучия в государстве.

Таким образом, плата за загрязнение является наиболее часто используемым финансово-экономическим инструментом экологической политики.

Если рассматривать более детально принцип «загрязнитель платит», то по мнению зарубежных авторов, встречается несколько его интерпретаций, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Интерпретация принципа «Загрязнитель платит»

Вид	Характеристика
Стандартная	Субъект платит за контролируемое загрязнение в пределах допустимой нагрузки на окружающую среду.
Расширенная	Субъекты компенсируют расходы на возмещение окружающей среде ущерба, а не права «загрязнять».
Справедливая	Содержание больше ориентировано не на экономические вопросы, а на юридические вопросы определения субъекта-загрязнителя и степени его вины.
Дополнительная ответственность производителей	Подразумевает дополнительную ответственность за судьбу собственной продукции.
Торговля квотами	Существование «климатических бирж», где предметом купли-продажи являются разрешения на загрязнение в обозначенных объемах.

Источник: составлено авторами на основе [1, с. 20]

Стоит отметить, что при торговле квотами, речь идет о праве собственности в отношении ассимиляционного потенциала окружающей среды, а не отдельных природных ресурсов. Применительно к выбросам загрязняющих веществ это означает создание рынка квот, подразумевающего существование «климатических бирж», где предметом купли-продажи является увеличение нормы обозначенных объемов загрязнения.

На данный момент в мире происходит процесс фискальной гармонизации с перекладыванием основного бремени на экологическое налогообложение, в том числе в виде концепции двойной налоговой выгоды с целью стимулирования реформ устойчивого развития. Как следствие, многие страны уже ввели налоги на экологически вредные продукты и виды деятельности. Иные, – дополнили и уточнили существующие налоговые схемы с целью повышения эффективности охраны окружающей среды.

В таких странах, как Япония, Австралия, Корея, Израиль и др. общий доход от экологических налогов составляет до 2% ВВП и в течение последних лет характеризуется стабильными поступлениями. В Европейской практике различают следующие категории экологических налогов, касающихся энергетики, транспорта, загрязнение окружающей среды и ресурсов; налог на добавленную стоимость исключен из сферы применения экологических налогов.

Поступления от энергетических налогов составляют основную часть экологических платежей практически во всех странах (на их долю приходится около 73 % поступлений, из которых около 2/3 – топливные налоги). Транспортные налоги обеспечивают чуть более 1/5 доходов, а платежи за загрязнения и ресурсы всего 4 % общего объема экологических налогов [3].

Для более детального отображения роли экологического налога в странах ЕС необходимо рассмотреть их процентное соотношение в общих налоговых поступлениях (рис. 2).

Рис. 2. Доля экологических поступлений в общем объеме налогов в странах ЕС, %

Источник: составлено авторами на основе [4]

Как следует из рис. 2, доля экологических платежей в странах ЕС в общей структуре налоговых доходов доходит до 10% и является значимой для социально-экономического развития. В то же время в таких странах как Италия, Франция, Испания просматривается тенденция значительного снижения поступлений в 2020 г., что обусловлено не экологической эффективностью деятельности, а уменьшением объемов выбросов за счет снижения экономической активности в периоды обострения вызовов пандемии и применения других рычагов антикризисного регулирования. В то же время в Болгарии наблюдается устойчивый рост этого показателя, составивший в период 2018-2020 гг. более 26%. Соответственно, анализ данные о доходах, должен учитывать, что показатель доли экологических налогов может не отражать в полной мере их экологической и экономической эффективности.

Опыт применения экологического налогообложения в странах ЕС свидетельствует, что определенные фискальные меры привели к значительному экологическому эффекту за счет дифференциации действующего налога и теснее связали структуру налоговых ставок с экологическими характеристиками определенных товаров.

Стоит отметить, что реструктуризация действующих налогов и усиление экологических стимулов в странах ЕС была достигнута как за счет повышения ставок, так и их снижения в зависимости от уровня вредности товаров и производств. При чем, во втором случае изменение налога может оказывать положительное экологическое воздействие, уменьшая долю доходных поступлений в бюджет.

В Российской Федерации понятие «система экологического налогообложения» в научных публикациях еще не сформировалось, а в дискуссиях появилось около десяти лет назад, благодаря сформировавшемуся понятию «система налогообложения природных ресурсов» и появлению обязательных платежей неналогового характера экологической направленности. Сегодня налоговое законодательство в области экологии охватывает такие направления, как энергетика, транспорт и природоресурсное потребление. Бюджетным кодексом регулируются загрязнение окружающей среды и утилизационные процессы. Одновременно наблюдается процесс смены статуса неналоговых платежей на налоговый, что подтверждает наличие процесса экологизации налоговой системы Российской Федерации.

По итогам 2020 г. три экологических платежа принесли в бюджет 382,8 млрд руб. С 2017-го их доля в общем объеме неналоговых доходов выросла почти вдвое, до 8%.

Три экологических неналоговых платежа (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС); утилизационный сбор; экологический сбор) нацелены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, но их компенсационная функция слабо реализована на практике [5; 6]. Простое сопоставление экологических платежей и ресурсных налогов и сумм, выделяемых из бюджета на сохранение окружающей среды, дает понимание несопоставимости расходов государства и доходов от платежей, прямо связанных с окружающей средой.

Стоит отметить, что Федеральным законом от 27.12. 2019 г. № 450-ФЗ [7] были внесены изменения, корректирующие схему распределения средств экологического сбора. Внесенные изменения предусматривают использование экологического сбора исключительно для утилизации отходов от использования товаров.

Средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора предоставляются для выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров, обязанность, по утилизации которых исполнена производителями товаров, импортерами товаров путем уплаты экологического сбора. Расходование средств поступившего экологического сбора осуществляется в порядке, который установлен бюджетным законодательством Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Новая схема распределения средств экологического сбора имеет более целевой характер. Средства, получаемые за не утилизируемые самостоятельно производителями и импортерами отходы, тратятся исключительно на утилизацию этих отходов.

В ДНР экологический налог, как и плата за природопользование регулируется Законом «О налоговой системе» [8]. Однако, не смотря на определение основных элементов этих экологически направленных налогов, платежей и сборов, законодательно закрепленного определения «экологического налога» нет. Стоит отметить и проблему прозрачности расходов на охрану окружающей среды. Так достаточно затруднительно, найти отчетность, позволяющую отследить конкретные направления использования экологических поступлений, не говоря уже об

методах оценки эффективности их освоения и использования на местах. Распределение средства в рамках бюджетных программ при отсутствии таких эффективных инструментов экологического финансирования как гранты, налоговые скидки и льготные кредиты приводит к тому, что реализуемые мероприятия имеют весьма отдаленное отношение к охране окружающей среды.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В ДНР и РФ имеются общие проблемы, связанные с недостаточной прозрачностью и неэффективностью использования экологических средств.

Ориентироваться на имплементацию европейского опыта, который включает системный подход и положительные примеры реализации финансовых механизмов управления экологическими процессами, безусловно, необходимо. Однако стоит понимать, что простое копирование, без учета особенностей территорий имеет скорее отрицательный характер.

В условиях недостаточности бюджетного финансирования, не только на природоохранные мероприятия, практически на все статьи бюджетных расходов, непроработанности других финансовых механизмов, слабой мотивации пользователей окружающей среды к ее сохранению, поиск инструментов, приемов и способов мобилизации государственных ресурсов, которые могут быть направлены на охрану окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов, другие аналогичные цели, представляется сложной и важной задачей.

Для формирования налогового механизма экологического регулирования не требуется применение кардинальных мер реформирования национальной налоговой системы. Так, налоговая система, обладая инструментами экологической направленности, нуждается в концептуализации с позиции экологического фактора и гармонизации действующего налогового законодательства для возможной последующей оценки эффективности ее функционирования.

Дальнейшее изучение действия механизма совершенствования экологического налогообложения позволит в будущем создать более эффективную систему налогообложения не только в отдельных странах, но и в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Макарова И.А. К вопросу о функциях и принципах экологического налогообложения / И.А. Макарова // Интернет журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2019. – № 2. – С. 15-27.
2. Самоделко Л.С. Значение и принципы экологического налогообложения / Л.С. Самоделко, М.В. Карп // Вестник университета. – 2020. – № 11. – С. 25-31.
3. Тюрина Ю.Г. Зарубежный опыт налогообложения выбросов в атмосферный воздух: экономическое значение и направления реформирования / Ю.Г. Тюрина, М.А. Троянская // Финансы и кредит. – 2021. – № 5. – С. 1005-1015.
4. Environmental tax revenues [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Eurostat-European statistics. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt320/default/table?lang=en (дата обращения: 12.02.2022 г.).
5. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Исследование подходов по совершенствованию системы неналоговых экологических платежей в 2017-2019 гг. и истекшем периоде 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – Режим доступа: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/5cd/u45wd45nubozz3yg7usbonhnetgdivl7.pdf> (дата обращения: 12.02.2022 г.).
6. Бюллетень Счетной палаты РФ «Неналоговые платежи» [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – Режим доступа: <https://pre.admoblkaluga.ru/upload/ctrlplt/docs/methodics/285.pdf> (дата обращения: 12.02.2022 г.).
7. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2019 N 450-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341787/ (дата обращения: 12.02.2022 г.).
8. Закон Донецкой Народной Республики № 99-ИНС «О налоговой системе» (Принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015) (действующая редакция по состоянию на 29.12.2021 г.). [Электронный ресурс]. – Официальный сайт ДНР. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2022/02/ZakonNS_99_59_INS.pdf (дата обращения: 12.02.2022 г.).